

Estado y Empresas Privadas: Una alianza estratégica para el desarrollo de la industria petrolera venezolana

Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras

En la actualidad abordar el tema petrolero es esencial para comprender las dinámicas sociopolíticas como económicas e inclusive desde el ámbito de la geopolítica, tanto en Venezuela, como a nivel mundial, en este sentido, se ha generado múltiples discusiones, en especial durante este periodo pandémico de la Covid-19. Para tratar esta temática la profa. Jhoanna Whaleska Urdaneta Contreras (**J.W.U.C.**), Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad de los Andes) Magíster en Relaciones Internacionales Aplicadas (Universidad Internacional de Andalucía) Especialista en Política y Comercio Petrolero Internacional (Universidad Central de Venezuela), dialoga con Daniela Monsalve (**D.M.**), Economista (Universidad Central de Venezuela), Maestrante en Gerencia Pública (Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA) y miembro de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos. A continuación, se presenta el resultado de este dialogo intelectual.

D.M.: Estimada Profesora Urdaneta, como bien sabe a causa de la pandemia, el mercado petrolero ha experimentado shocks tanto en el ámbito de la demanda como en la oferta, lo cual ha generado limitaciones en la capacidad de almacenamiento en los países, así como, cambios en las expectativas de los mercados financieros, productores y consumidores de petróleo; derivando en el colapso de los precios de crudo, específicamente el marcador WTI, en el mes de abril. Por lo cual, algunas organizaciones como la OPEP han llegado a un acuerdo para recortar la producción de crudo y evitar nuevamente una caída en los precios. En la actual situación económica y del sector hidrocarburos de Venezuela, ¿Cómo afecta a la sociedad venezolana este entorno de precios bajos?, ¿Podría adaptarse la industria a este entorno a mediano plazo?

J.W.U.C: En primer lugar, es importante destacar que actualmente la economía venezolana no se sustenta precisamente en la comercialización del petróleo como ocurrió durante gran parte del siglo XX. Veinte años atrás la producción y refinación de crudo representaban aproximadamente el 70% de los ingresos anuales para el país. Al presente, se estima que los ingresos petroleros son inferiores al obtenido producto de las remesas que los migrantes ve-

nezolanos envían para apoyar a sus familias. La simple explicación a ello reside en la mala gestión de los recursos provenientes del petróleo durante los últimos dos Gobiernos.

Cabe recordar que, de 1999, año en el que Hugo Chávez Frías se convierte en presidente, al 2008 el precio del crudo ascendió de 9 dólares el barril a más de 100 dólares, pese a esto, la administración de entonces no logró resolver problemas estructurales de la población venezolana como el acceso a los servicios básicos, la salud, educación y alimentación, aunque se quiera demostrar lo contrario. No se logró incentivar la capacidad productiva del país para convertir a Venezuela en una nación autosustentable.

Luego de este periodo de bonanza petrolera el precio del crudo comenzó a descender drásticamente. Según cifras del Banco Central de Venezuela entre el año 2013 y 2018 se registró un declive en los ingresos petroleros del 65 %.

Adicional a ello, la capacidad de producción de crudo, que en el año 1999 era de 3 millones 300 mil barriles diarios, se fue reduciendo considerablemente, superando incluso niveles registrados en Irak durante las Guerras del

Golfo e Irán después de la Revolución Islámica. En el 2018 la producción de petróleo del país fue de 1 millón 300 mil barriles hasta llegar a los 367 mil barriles por día en octubre del 2020, así lo demuestran reportes estadísticos importantes como el boletín sobre el mercado petrolero mundial que publicó a principios de noviembre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Ahora, en el año 2020, el precio internacional del crudo cayó aproximadamente un 30%, cotizándose a 20 dólares el barril en el mes de abril, mientras que para ese mes del año 2019 se ubicó en 60 dólares, y el promedio anual del presente año es de 40 dólares el barril, frente a los 60 dólares del año anterior.

En medio de este panorama descrito, los precios bajos del crudo, asociado a la Pandemia de la Covid-19, indiscutiblemente afectaron de forma negativa a la sociedad venezolana que viene resistiendo desde hace siete años las nefastas consecuencias del deterioro económico del país, caracterizado por hiperinflación, recesión, devaluación de la moneda y endeudamiento externo, consecuencias de una deficiente gerencia gubernamental. El mejor ejemplo de ello ha sido la fuga forzada de casi 6 millones de venezolanos (según cálculos estimados por la ONU) en búsqueda de mejores condiciones de vida. Asimismo, se ha evidenciado que un porcentaje importante de la población venezolana depende del sector informal y no de la administración pública, ya que un salario mensual de 2, 3 ó 4 dólares impide suplir las necesidades básicas de cada ciudadano.

En la actualidad, considero que es necesaria la eficiente diversificación de la economía. Digo eficiente, porque asombrosamente eso no se ha conseguido, aunque fue uno de los objetivos planteados en los distintos Proyectos Nacional Simón Bolívar de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001-2006, 2006-2019 y 2019-2025), teniendo el último como lema "hacia la prosperidad económica". Venezuela no es país que pueda sustentarse en la producción local de alimentos, combustibles como la gasolina, lubricantes o aditivos, gas

doméstico y mucho menos en medicinas. Además, el colapso de la industria petrolera venezolana, actualmente incapaz de abastecer la demanda interna de energía, hace que la misma esté muy distante de tener la capacidad de superar la coyuntura de precios bajos, sin la aplicación de estrategias políticas coherentes y oportunas.

El Gobierno debe reconocer que la estatización, corrupción, politización ("roja rojita"), militarización, falta de capital privado, personal tanto directivo, administrativo y obrero no capacitado, contribuyeron al colapso de la que hasta hace 20 años era la empresa orgullo del país "Petróleos de Venezuela".

En ese sentido, no sólo se requiere de un proyecto para el país plasmado en el papel, ni de cuantiosas reservas de crudo certificadas que nos hacen ocupar el primer lugar en el mundo, sino de un conjunto de estrategias aplicables que incluyan recurso humano calificado y dispuesto a levantar la economía, además de inversionistas interesados en participar y reglas del juego que otorguen garantías y permitan el trabajo en equipo.

Aunado a ello se precisa también poner en marcha las condiciones necesarias para estimular y acrecentar la producción del sector económico no petrolero de la nación, como el agropecuario y dejar de depender de las importaciones para el consumo interno. En otras palabras, se necesita del impulso de otros sectores económicos para complementar la actividad petrolera.

D.M: La producción petrolera registra un colapso, además, de una caída sostenida en la productividad a causa de distintos factores como: inestabilidad contractual, falta de incentivos fiscales, fuga de capital humano, etc. Este escenario anteriormente mencionado, se agudiza ante la imposición de sanciones por parte del Gobierno de EE. UU. y la incapacidad de alternativas por parte de la industria venezolana, especialmente PDVSA, ¿Cuáles han sido los efectos de las sanciones para las empresas mixtas, PDVSA y empresas internacionales?

¿Qué estrategias ha efectuado la empresa estatal para atenuar el impacto de las sanciones?

J.W.U.C: Las sanciones impuestas por parte de la administración estadounidense desde el año 2017, a personas, organizaciones y empresas vinculadas al Gobierno Nacional, intentan limitar las fuentes de ingresos hacia Venezuela y evitar que PDVSA sea utilizada como patrocinador de actividades ilícitas, razón por la cual un grupo importante de empresas petroleras y de servicios transnacionales se vieron obligadas a abandonar sus proyectos y actividades en el país o descartar sus intereses en comprar crudo venezolano, por temor a también ser penalizados, aun y cuando estas compañías pudieran ser de otra nacionalidad y no estadounidenses. Incluso conseguir los llamados intermediarios o traders, estrategia a la que inicialmente recurrió el Gobierno, tampoco ha sido fácil.

La prohibición de hacer negocios con PDVSA afectó a compañías como Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, que operan y brindan servicios en el país. Adicionalmente, Venezuela no puede comprar petróleo ligero proveniente de Estados Unidos para mezclarlo con el crudo pesado (tipo de crudo que mayormente existe en el territorio venezolano) y así obtener un mayor beneficio.

En ese sentido, sin capital, con limitaciones y sin compañías que presten los servicios requeridos será difícil llevar a cabo todas las operaciones de la industria petrolera que van desde la exploración, extracción, producción, refinación, almacenamiento hasta el comercio, transporte y distribución del crudo.

En mi opinión, las sanciones en este momento constituyen un impedimento importante, pero no son la causa del declive vertiginoso de nuestra economía. La principal causa de la compleja situación económica que se vive en Venezuela se debe al modelo petrolero rentista. A esto se suma el control estatal de un gran número de empresas, el despido masivo de personal formado (interna y externamente) para operar y administrar la industria petrolera, niveles extraordinarios de corrupción, falta de

auditoría pública, subsidios masivos, errónea política monetaria, entre muchas otras causas.

Sobre las estrategias diseñadas por el Ejecutivo Nacional para atenuar el impacto de las sanciones, cabe mencionar en primer lugar, el deseo de diversificar la cartera de clientes tanto en importaciones como exportaciones, para así reducir la dependencia de Estados Unidos, principal socio comercial del País durante años.

Después de Estados Unidos, China e India se perfilan como los dos importadores de petróleo venezolano más importantes. Sin embargo, estos dos no suman el 50 % de las ventas de crudo venezolano, por lo que es improbable que el mercado asiático sustituya a corto plazo al estadounidense. Además, se estima que el envío de petróleo hacia China constituye parte del pago de la deuda que el país sostiene con el gigante asiático.

Por otro lado, encontrar nuevos clientes o posicionar en nuevos mercados el crudo venezolano no es sencillo ya que la mayoría de las refinerías en el mundo no están diseñadas para procesar estos, cuya composición química es compleja, con elevado contenido de azufre. El parque refinador apto para nuestros crudos, perteneciente a CITGO, se encuentra en Estados Unidos.

Otra estrategia llevada a cabo por el Ejecutivo Nacional es la importación de gasolina desde Irán, país que por cierto también está sancionado por Estados Unidos desde hace ya algunos años y no por ello ha dejado de producir crudo.

Después de que el Gobierno de los Estados Unidos bloqueara los activos que PDVSA posee en territorio estadounidense, se ordenó el traslado de la sede europea de PDVSA, ubicada en Lisboa (Portugal), a Moscú, dado el temor, por parte del Gobierno Nacional, sobre lo que pudiera ocurrir con los activos de Venezuela en Europa, debido a que muchos países de la Unión Europea no reconocen a Nicolás Maduro como presidente.

Por otra parte, el gobierno venezolano vio en la explotación y comercialización del oro una importante fuente de ingresos y bajo el proyecto denominado "Arco Minero" ejecuta esta estrategia. Aunque, Estados Unidos y otros países occidentales han advertido que el comercio del mineral aurífero con Venezuela también podría acarrear fuertes consecuencias. Razón por la cual han sido pocas las empresas que se han asociado, pese a las declaraciones de Nicolás Maduro quien afirmó que fueron muchas las compañías que inicialmente manifestaron interés en unirse a este proyecto.

D.M: *Una de las áreas claves para el negocio de los hidrocarburos venezolano es el área de refinación, la cual necesita de gran cantidad de recursos para su reestructuración, en vista del deterioro y fallas progresivas que presenta. Según diversas fuentes, se conoce que el complejo refinador del país está produciendo actualmente a 15% de su capacidad, a causa de falta de mantenimiento y múltiples factores; esto ha derivado en la importación de productos y en la escasez de combustible que vivimos en el país. Como una posible solución el gobierno se ha aliado con Irán para el suministro de 5 buques de gasolina y ha levantado parcialmente el subsidio al combustible. ¿Qué opina de esta medida y la viabilidad del nuevo esquema mixto de suministro subsidiado y a precio internacional?*

J.W.U.C: Es absurdo que un país con una vasta historia petrolera como la de Venezuela, que llegó a ocupar en años pasados el octavo lugar en niveles mundiales de producción y quinto en exportación de crudo, ahora dependa de la importación de gasolina para abastecer el mercado interno; pero desafortunadamente estamos pagando "muy caro" las consecuencias de una deficiente administración. Gasolina proveniente del Golfo pérsico, cancelada probablemente con oro.

En cuanto al esquema de suministro de combustible, es importante señalar que según lo expresado por muchos usuarios tanto en redes sociales, como en entrevistas de radio y televisión, este no se cumple a cabalidad tal cual

como se presentó a finales de mayo del presente año y por el contrario sigue presentando deficiencias. Entre las quejas más comunes que manifiestan los usuarios encontramos que son pocas las estaciones de servicio subsidiadas operativas a lo largo del país, además de no permitir en estas cargar el tanque completo de los vehículos, por el contrario, el suministro se limita entre 20 y 40 litros por auto. Sobre las estaciones internacionales o premium (sin restricciones para el suministro) además de no contar en su mayoría con puntos de venta, el usuario debe hacer un cálculo aproximado de los litros que necesita surtir y cancelar por adelantado su equivalente exacto (ejemplo: 30 litros / 15 dólares) ya que no hay suficiente divisas que permitan entregar cambios al conductor, perdiendo éstos últimos muchas veces dinero debido a que al tanque del vehículo le ingresaron menos litros de los estimados.

En el interior del país se aprecia mayor discriminación comparado con la región central. Hasta no hace mucho, usuarios de ciudades como Caracas o Valencia lograban surtir a precio subsidiado en poco tiempo, ya que hay numerables estaciones de servicios para ese fin, mientras que, en el resto del país, son más las estaciones premium operativas e igualmente presentan largas colas.

Sin embargo, pese a todos estos reclamos, muchos venezolanos se han adaptado a esta nueva modalidad. No obstante, este nuevo plan de suministro ha dividido aun más nuestra sociedad en dos clases totalmente antagónicas. Mientras algunos ciudadanos (especialmente empresarios o aquellos que dependen de remesas familiares) cuentan con la posibilidad de cancelar el combustible a precio internacional, otros han tenido que reducir e incluso eliminar el uso del vehículo particular ya que los sueldos percibidos son inferiores al costo que implica llenar el tanque de un carro promedio (40 litros / 20 dólares).

De igual forma, se observan incrementos en los costos de los alimentos, así como descenso en la calidad de éstos ya que muchos productores también se han visto afectados al

no poder surtir a tiempo en estaciones de servicio subsidiadas y verse obligados a pagar el combustible en dólares (para evitar que la carga alimenticia se descomponga) lo cual automáticamente incide en el precio final del producto a transportar.

Por otra parte, el servicio de transporte público en el país es deficiente, no existen alternativas ni siquiera para los traslados entre un mismo municipio, sector o ciudad. No podemos entonces compararnos con los países en donde un litro de gasolina está valorado en 1 dólar, ya que esos países cuentan con transporte público diverso (trenes, buses, microbuses, taxis, etc.) de calidad, puntual y seguro.

Ahora bien, el precio de 0,50 centavos de dólar el litro de gasolina es significativamente inferior al impuesto por el mercado negro hasta hace poco, que oscilaba en muchos estados del país entre 2 y 4 dólares el litro. En ese sentido, la gasolina proveniente de Irán permitió resarcir de alguna manera y durante un tiempo específico, la escasez de combustible que existía en el país, más no representa la solución definitiva al problema estructural.

Para lograr abastecer las más de 1.600 estaciones de servicio presentes en el territorio nacional y garantizar el consumo interno a un precio accesible para todos los venezolanos, acorde con nuestra economía, es indispensable reactivar la industria petrolera, desde su producción hasta su capacidad de refinación.

D.M: Diferentes países de la región y a nivel mundial, ofrecen marcos jurídicos competitivos y flexibles, que incluyen incentivos fiscales para el negocio petrolero. En Venezuela, durante los últimos meses, en la comisión de energía de la Asamblea Nacional se han presentado distintas propuestas de trabajo sobre una reforma de la Ley de Hidrocarburos del año 2006, las cuales incluyen estímulos en términos fiscales, mayor participación para sector privado, creación de Agencia de Hidrocarburos, entre otros elementos. De esta manera, la Ley de Hidrocarburos puede representar un marco legal primordial para atraer inversiones al país, en vista del deterioro actual. En ese caso, ¿Cree que es ne-

cesaria una reforma de Ley de Hidrocarburos?, ¿En términos de factibilidad, preferiría una reforma integral de la Ley o solo la modificación de algunos artículos?

J.W.U.C: Como se ha venido señalando anteriormente, son muchas las tareas que se deben realizar para reactivar la economía de Venezuela, entre ellas se perfila un proceso de reformas substanciales, entre las que cabe citar la reforma a la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos, razón por la cual el pasado 9 de septiembre, la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional presentó una propuesta con el objeto de allanar el camino hacia la reactivación de la industria petrolera y gasífera de Venezuela.

Se debe aclarar que este proceso de reformas no es nuevo para el país. Históricamente la Ley de Hidrocarburos de Venezuela se ha modificado con el pasar de los años, conforme a las exigencias que el negocio petrolero mundial del momento demanda. En ese sentido, siempre ha existido la necesidad de adaptar el marco jurídico nacional a los cambios y acontecimientos tanto políticos como económicos que tanto el país como el mundo va experimentando.

La Ley de Hidrocarburos del año 2006, entre otras cosas, contempla una participación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mayor al 50% en la conformación de empresas mixtas. El valor de la regalía empleada a los proyectos ascendió en un 30% y la tasa de Impuesto sobre la Renta en un 50%. Todo esto redujo significativamente la rentabilidad de la industria.

Asimismo, debido a la caída en los precios del petróleo, las inversiones en exploración y producción se redujeron considerablemente, no sólo en Venezuela sino a escala mundial. Este descenso también contribuyó en el declive de la capacidad productiva.

La propuesta, que actualmente se encuentra sometida a discusión en la Asamblea Nacional, plantea modificar aspectos esenciales. En ella se esboza la modificación del actual esquema porcentual de empresas mixtas, debido a que esto ha sido en reiteradas oportuni-

dades un obstáculo para captar inversionistas. Hay que entender que se requiere de la participación de la empresa privada, porque el Estado no cuenta con los recursos necesarios para levantar la industria petrolera por sí solo. Algunos cálculos y estimaciones numéricas, realizadas por especialistas en el área, estiman que se requiere de aproximadamente 20 mil millones de dólares por año para revertir el descenso en la producción petrolera del país e incentivar su fortalecimiento. En ese sentido, se deja claro que todos los yacimientos existentes en el territorio pertenecen a la República, pero para lograr un mejor aprovechamiento de los mismos se facilitará la participación del capital privado.

Soy de los que piensan que la economía petrolera de Venezuela puede alcanzar una pronta estabilidad mediante la aplicación de ciertos parámetros legales que se tornen atractivos para el capital nacional y extranjero.

Asimismo, la norma dispone la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos, instituto autónomo adscrito al Ministerio de Petróleo, que tenga a su cargo la administración, regulación, control y fiscalización de las actividades de la industria.

Para cumplir con todos estos objetivos, a mi consideración, no hay necesidad de elaborar toda una nueva Ley. Con la modificación de algunos artículos sustanciales y su eficiente ejecución será suficiente.

D.M: El ejecutivo nacional y la Empresa Petróleos de Venezuela SA., desde el mes de marzo han reconocido un proceso reestructuración y de cambio con el objetivo de incentivar la productividad de la empresa y sostenibilidad a largo plazo, dado el deterioro en diversas áreas que presenta la empresa. ¿Considera usted que existe voluntad para realizar las modificaciones necesarias y que la reestructuración puede generar un cambio en la situación actual? ¿O considera que dado el estado actual de la empresa quizás sea necesario tomar otras acciones? ¿Qué piensa de esto?

J.W.U.C: Responder esta pregunta es algo difícil. A mi consideración tanto el Ejecutivo Nacio-

nal, como la sociedad venezolana en general, se encuentran polarizados. Un sector tiene la voluntad de trabajar en equipo por el bien colectivo de la nación mientras otro sector sigue marcando distanciamiento político y únicamente le interesa el beneficio particular y no abandonar el espacio que conquistó en estos últimos años de gobierno.

Entonces, más allá del discurso político, retórico y repetitivo de los líderes actuales se requiere en primer lugar aceptar que no se aplicaron bien las leyes ni se ejecutaron bien las acciones a lo interno y dejar de culpar a los actores externos del declive económico del país. Se debe reconocer que la politización, corrupción, expropiación, falta de conocimiento, entre otras causas, aceleraron el quiebre generalizado de nuestras industrias, la fuga de capital e inversionistas y el desplazamiento del recurso humano preparado hacia otros países y por ende las finanzas del país sucumbieron.

En segundo lugar, se debe elaborar un esquema de estrategias aplicables, en donde prevalezca la objetividad, organización, legalidad y el trabajo conjunto sin importar el partido o ideología política que se tenga para poder llevar a cabo una real reestructuración. Una vez superado esto se podrá generar el cambio que todos deseamos.

En los últimos años han sido diversas las juntas directivas que han pasado por PDVSA y pareciera que ninguna ha logrado descubrir lo que realmente se debe hacer.

Como ya señalé anteriormente, impulsar y reactivar la industria petrolera de Venezuela, que a su vez conllevará al alza de la economía, amerita de cuantiosas inversiones, de un marco jurídico estable que brinde confianza a compañías e inversionistas, además de la incorporación de personal formado para cada área y Venezuela cuenta con el recurso humano necesario y apto para tal fin. Una refinera, por citar un ejemplo, no se reactiva con militares en su administración sino con ingenieros y técnicos especializados, de lo contrario seguiremos presenciando desastres como el ocurrido el pasado mes de julio en la refinera de El

Palito, que, entre otras cosas, perjudicó y afectó el ecosistema del Parque Nacional Morrocoy y el Parque Nacional San Esteban. Si bien toda actividad industrial está expuesta a repentinos accidentes, siempre deben existir planes de prevención y respuesta inmediata. En este caso, no se aplicó ninguno.

Por otro lado, ninguna empresa en el mundo querrá invertir en Venezuela sin un mínimo de garantías y riesgos. Para ello se deben cambiar ciertas reglas del juego.

En definitiva, el Gobierno sabe que necesita urgentemente atender el sector energético (agua potable, combustibles, electricidad y gas doméstico), pero los planes llevados a cabo hasta ahora no despejan la tiniebla que aún nos arropa.

D.M: *En el entorno actual, vivimos una crisis global a causa del COVID-19, además, según el Fondo Monetario Internacional, estamos en presencia de la recesión mundial más grave desde la gran depresión de 1929 en EE. UU. y hay numerosas perspectivas de cambios estructurales en múltiples sectores, dado los choques internos y externos que han impactado las distintas economías. Este entorno ha generado un impacto en la demanda global de crudo. Por tal motivo, ¿Considera que esto puede incidir en un cambio de perspectivas en las empresas y gobiernos, para incentivar el uso de fuentes renovables en la matriz energética mundial?, ¿observa algún tipo de posibilidad o potencial respecto a este tema para el país?*

J.W.U.C: Efectivamente en los tiempos que vivimos de pandemia y confinamiento la demanda mundial de petróleo ha declinado sustancialmente. El último reporte sobre el mercado petrolero mundial de la OPEP calcula un consumo global de 90 millones de barriles diarios, lo que significa un descenso de aproximadamente 9,5 millones de barriles diarios, comparado con la demanda diaria del año pasado. Esto a su vez provocó un descenso en los precios del crudo, promediando los 40 dólares por barril en lo que va de año y se prevé que esa tendencia se mantenga hasta culminar el 2020.

Podemos decir que, en este contexto, el mundo continúa adaptándose a la “nueva normalidad” y esta adaptación está y seguirá acompañada de importantes cambios estructurales en la economía mundial, que incluyen entre otras cosas, ampliación y crecimiento de las herramientas digitales, aumento del teletrabajo en casa y menos reuniones de negocios, a excepción de las que se puedan continuar realizando vía online.

De igual forma, la pandemia trajo consigo una conciencia ambiental, ya que el confinamiento permitió constatar en todo el mundo (durante un corto lapso) la mejoría en la calidad del aire y el ambiente.

Desafortunadamente la conciencia ambiental durante la pandemia duró poco, la necesidad de reactivar la economía y evitar una catástrofe financiera mundial impulsó nuevamente la demanda de hidrocarburos haciendo que se recuperaran los niveles registrados a principio de año.

Muchos países como Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, Noruega ó Alemania desde hace algunos años, invierten en la investigación y desarrollo de fuentes alternativas de energía, más verdes y menos contaminantes, como la eólica, solar o hídrica; no obstante, los avances no han sido suficientes como para convertirse a escala mundial en sustitutos de los combustibles de origen fósil.

Invertir en nuevas fuentes de energías no es tarea fácil ni económica. Por ejemplo, el costo en la fabricación de paneles solares es elevado y aunque los hidrocarburos son recursos naturales no renovables, todavía representan el 80% de la demanda mundial de energía primaria. Todo el engranaje que permite el funcionamiento de la mayoría de las industrias en el mundo se basa en combustibles de origen fósil. Como muestra podemos citar el transporte de cualquier insumo o servicio mediante vehículos que utilizan gasolina o gasoil como combustible y todos los países cuentan con innumerables estaciones de servicios para este fin. Desafortunadamente las nuevas fuentes de energía que puedan sustituir a las actuales no están disponi-

bles a la escala necesaria en todo el escenario energético mundial, razón por la cual hay quienes afirman que el uso de éstas, a corto o mediano plazo, no es más que una utopía.

Lo más probable es que la demanda de hidrocarburos vaya disminuyendo poco a poco y la contribución de energías no contaminantes se incremente sustancialmente, pero la transición energética no sólo implica salvar el medio ambiente, sino que también debe evaluarse el grado de costos, viabilidad y eficiencia.

Con respecto a Venezuela, el país cuenta con suficiente potencial para comenzar a desarrollar nuevas fuentes de energía compatibles con el ambiente; sin embargo, en estos momentos, siendo realista y apartando el idealismo, creo que es más viable reactivar la industria petrolera, la cual tiene ya toda una infraestructura necesaria instalada, que invertir en nuevas fuentes y modificar toda esa infraestructura existente para garantizar el acceso general de la sociedad a energías alternativas.

A mi consideración los combustibles de origen fósil (petróleo, gas, carbón) continuarán formando parte importante del sistema energético mundial durante las próximas décadas y por lo tanto continuarán contribuyendo con el crecimiento económico y social de las naciones.

Comparto la opinión del economista Asdrubal Oliveros, quien recientemente expresó que Venezuela debe aprovechar el enorme potencial petrolero que ostenta y a raíz de éste incentivar el crecimiento económico del país, para luego si tener la capacidad de encaminar a la sociedad a una era pos-petrolera.

D.M: *Por último, en consideración a su amplia experiencia, a pesar de que Venezuela es un país rico en recursos humanos somos testigos de la “Maldición de los recursos naturales”, ¿Cuáles considera que son los principales desafíos y retos para el futuro de nuestro país en materia petrolera?*

J.W.U.C: Ciertamente Venezuela es un país rico en hidrocarburos, cuenta con reservas de más de 300.000 millones de barriles de petró-

leo y más de 270 billones de pies cúbicos de gas natural. Adicionalmente, posee una posición geográfica privilegiada, favorable para el comercio mundial de cualquier rubro. Venezuela tiene (marítimamente) fácil acceso a los principales puertos de Estados Unidos y Europa, además de tener cercanía al Canal de Panamá que le permite establecer nexos con países asiáticos. Sin embargo, tener el recurso es importante, pero no suficiente para generar valor y atracción para el país. Particularmente, a diferencia de otros, yo soy optimista y considero que bajo un programa de estrategias bien diseñadas y ejecutadas se puede reactivar la industria petrolera venezolana.

En ese sentido, el principal desafío para el rescate de la misma es lograr que Venezuela vuelva a ocupar en el escenario internacional el lugar que conquistó en años pasados. País no sólo miembro fundador sino también líder dentro de la OPEP, exportador confiable y constante de hidrocarburos. Para cumplir con este propósito se debe elevar la producción, pero no sólo se puede pensar en extraer petróleo, también se deben reactivar las refinerías, incentivar la investigación y la petroquímica, crear subproductos de calidad que puedan ofrecerse y competir con otros en el mercado nacional e internacional, establecer vínculos con socios confiables (sin prejuicios ideológicos o políticos) que paguen oportunamente, así como dejar de lado la politización de la industria, esto causó mucho daño. También, es importante atraer capitales financieros, la incorporación de recurso humano calificado y capacitado, y garantías legales y financieras que otorguen confianza al inversionista.

Conjuntamente, como decía Arturo Us-lar Pietri en 1936, hay que “Sembrar el Petróleo” en otros sectores que generen crecimiento económico para la nación como por ejemplo el turístico, agrícola (café, cacao, plátanos, etc.) y hasta en la producción de licores como el ron, ya que Venezuela posee un potencial enorme en estas áreas.

Otro desafío importante será abandonar la ideología rentista y la concepción de que so-

mos un país con una inmensa riqueza petrolera, inagotable y que por siempre obtendremos de ella todo y sin mayor esfuerzo. Asimismo, debemos reflexionar sobre el papel que el Estado ha jugado dentro del negocio petrolero y preguntarnos si este recurso ha transformado verdaderamente a Venezuela en ese paraíso próspero que los gobernantes de turno prometieron.

Recordemos que los periodos de precios altos benefician a cualquier político y le permiten implementar proyectos de carácter social que la población mirará con gratitud. Los precios elevados del crudo, registrados durante los

primeros años de gobierno de Hugo Chávez, facilitaron la ejecución de algunos programas que dieron sustento y continuidad al Gobierno en el poder. Sin embargo, todo auge siempre trae consigo una caída, muchas veces vertiginosa, por lo que siempre se debe estar preparado ante este probable escenario. Un gran político no es aquel que en periodos de bonanzas logra cumplir los objetivos prometidos, sino aquel que en periodos de escasez y debilitados ingresos logra mantener estable y a flote la economía y el bienestar social de su nación, gracias a la buena organización, administración y previsión en los tiempos de riqueza.